

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ISAKOVA Muazzam Tulqinovna

Farg'ona davlat universiteti

Psixologiya fanlari doktori

MO'MINOVA Nargiza

Farg'ona davlat universiteti

2 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7842050>

О'РТА ОСИYO MUTAFAKKIRLARI VA MA'RIFATPARVARLARINING OILA VA OILAVIY QADRIYATLAR BORASIDA FIKR VA MULOHAZALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada sharq mutafakkirlarining oila va bu borasidagi qarashlari, fikr va mulohazalari, oilaviy munosabatlar bo'yicha qimmatli fikrlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oila, munosabat, er –xotin, fikr, qarash, masala, asar, ta'limot, madaniyat, marifat, marifatparvar.

СРЕДНЕАЗИАТСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ ОТЗЫВЫ И ОТЗЫВЫ

АННОТАЦИЯ

В статье изложены взгляды, мысли и суждения восточных мыслителей на семью и на нее, ценные размышления о семейных отношениях.

Ключевые слова: Семья, отношения, пара, мнение, видение, дело, работа, учение, культура, просветитель, просветитель.

OF CENTRAL ASIAN THINKERS AND ENLIGHTENMENT ON FAMILY AND FAMILY VALUES FEEDBACK AND FEEDBACK

ANNOTATION

The article describes the views, opinions and opinions of Eastern thinkers on family and this, valuable opinions on family relations.

Keywords: family, attitude, couple, opinion, vision, issue, work, doctrine, culture, enlightenment, marifatparist.

O'rta Osiyo mutafakkirlari va ma'rifatparvarlari:

- Abu Nasr Forobiy;
- Abu Rayxon Beruniy;
- Abu Ali ibn Sino;
- Yusuf Xos Xojib;
- Kaykovus Jaloliddin Devoniy;
- Alisher Navoiy;
- Muhammad Bobur;
- Munis Xorazmiy;
- Maxmudxo'ja Behbudiy;
- Abdulla Avloniy;
- Qori Niyoziy;
- Cho'lpon;

- Fitrat va boshqalarning asarlarida oila va oilaviy munosabatlar haqida qimmatli fikrlar mavjud. Ularning ko'plarida mazkur masalaga oid qarashlar muayyan tartibda tushuntirilgan va ta'limot darajasiga ko'tarilgan.

Millatimizning uch ming yil avvalgi ko'hna madaniyati va boy ma'naviyatidan saboq beruvchi «Avesto», turkiy xalqlarning eng qadimgi yozma yodgorliklari bo'lgan «Urxun enasoy bitiklari», «Irq bitiklari»da oilaning muqaddasligi, uning mustaqilligini saqlash, «Nikoh» tartiblari, er – xotinning majburiyatlari, nikoh tuzish qonun – qoidalari haqidagi manbalar, Qur'oni Karim va hadislarda oila, nikoh, er va xotin, farzand parvarishi va tarbiyasi haqida ko'rsatmalar berilgan [4, B.23].

Kaykovusning «Qobusnoma» asarida ota-onani e'zozlash, odob-ahloq, tarbiya, hunar, mehnat xususida maslahatlar berilgan. Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilig» (yaxshilik keltiruvchi bilimlar) asarida ahloqiy fazilatlariga ilm, zakovat orqali erishish mumkinligi ko'rsatilgan. Alisher Navoiyning «Mahbub-ul qulub» («Qalblarning sevgisi») asarida insonning fe'l-atvori, gap-so'zlarning ahamiyati, yaxshi fe'llar va yomon xislatlar, uylanish va uning foydasi, oila odobi va oilada ayollarning fazilatlariga haqida foydali fikrlar bayon etilgan [4, B.12].

Shuningdek, Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yoxud axloq» asari ahloqshunoslik fani va oila bo'yicha muhim manbadir [3, B.45].

Oiladagi o'zaro munosabatlar madaniyati malakasi tasavvuf falsafasida ham alohida o'rin tutadi. Bu falsafaning yirik namoyondalari bo'lgan Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro targ'ibotlarida ota-onalar o'zaro munosabatlarining farzandlar kamolotidagi roli, farzandlar ota-onalarga bo'lgan munosabati mavzui alohida ta'kidlanib o'tilganligini ko'ramiz. Shuningdek, ulug' ulamolar bo'lmish Al-Buxoriy At-Termiziyning hadis to'plamlarida, asarlarida ham mazkur mavzuga katta e'tibor berilgan.

O'rta Osiyo mutafakkirlarining ko'pchiligi shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo'yishgan. Oilaning muqaddasligi, ayolning e'zozlanishi, erkakning uy-ro'zg'or va oila tebratishdagi yetakchi roli va ma'suliyati, kattalarni xurmatlash, kichiklarga g'amxo'rlik qilish kabi ijobiy fazilatlarni tarbiyalashni alohida ta'kidlaganlar, ularning merosi milliy tiklanish davrida va Sharq oilalariga xos bo'lgan noyob qadriyatlarni amaliyotga tadbiq etishga harakat qilinyotganligi hozirgi davr uchun muhim ahamiyatga egadir.

Sharqda, jumladan O'zbekistonda oila chinakam oila bo'lib shakllanganidan boshlab hozirgi davrgacha ko'p qirrali va murakkab yo'lni bosib o'tdi. Har bir tarixiy davrda oila a'zolarining o'zaro munosabatlari xilma-xil mazmun bilan boyib bordi, hamda oila davrining chigalli sinovlaridan omon o'tib, jamiyatning negizi sifatidagi xususiyatini saqlab qoldi.

«Oila inson erkinligini cheklovchi makon» deb targ'ibot olib borgan G'arb olimlarining salbiy targ'ibotlariga dosh berdi. Chunki oila inson ehtiyojlarini qondiruvchi makon. Oila insonga yashash uchun qulay sharoit yaratib bergan kichkina Vatan. «Oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir» [9, B.14].

Oila millat sharafini yuqori martabaga ko'taradigan madaniyat o'chog'idir. Ma'lumki, oila ikki jinsga mansub kishilarning – erkak va ayolning o'zaro tengligi, muhabbati, bir-birlarini anglagan holda birga yashash va ko'payish istagining, jamiyatni to'ldirish, avlodlarni muntazam yangilab turish, eng muhimi, uni ham iqtisodiy, ham ma'naviy-axloqiy jihatdan mukammallashtirish yo'lida birgalikda qiladigan harakatining hosilasidir [3, B.20].

Bu ta'rif zamonamizdagi oilalarga berilgandir. Oila dastlab yuzaga kela boshlagan patriarxal zamonida erkak va ayolning tengligi, bir-birini sevishi haqida hech qanday tasavvurlar shakllanmagan. U davrlarda ayol huquqi cheklangan, erkakning mulki sanalgani uchun uni sotishi, sovg'a sifatida boshqa odamga taqdim etishi hamda tahqirlashi mumkin edi. O'shanda ayol oila doirasida ham, jamiyat doirasida ham, er asoratiga giriftor qilingan edi. Shunga qaramay, oila doirasida boylik orttirish va uni qonuniy vorislar – farzandlarga berish maqsadining anglanishi, shu yo'lida boshlangan sa'y-harakatlar oila va oilaviy munosabatlar takomilida muhim rol o'ynay boshladi.

Bu jarayonning chuqurlashuvi natijasida oila qurishga munosib ayolni tanlashga, binobarin, unga bokiralik to'lovini to'lashga (mahr va qalin sifatida) yoxud ota-onasining martabasi va boyligi darajasida munosabatda bo'lishga, xullas, sevib-sevilishiga e'tibor beriladigan bo'ldi. Natijada iffat va nomusni sharaflovchi nikoh an'anaga aylanib bordi.

Nikoh ikki jinsdagi kishilar – yigit va qizning el nazarida qaror topgan, birga yashashga oid ahd-u paymoni bo'lib, bunday vaziyatda jinsiy munosabat halol sanalgan va shunday shar'iy nikohdan tug'ilgan bola jamiyatning teng huquqli a'zosi sifatida qadrlangan. Aksincha, nikoh qonun qoidalariga amal qilinmay, nikohsiz tug'ilgan farzandlar «haromi» deb nomlanib, ular jamoaga baxtsizlik keltiruvchi, balo-qazolarni boshlab keluvchi maxluq sifatida baholanib, imkon qadar ulardan «nari» yurish, ehtiyot bo'lish ta'kidlangan.

Bunday farzandlar otasi mol-mulkining vorisi bo'la olmaganlar. Shar'iy nikohning bosh sharti iffat va bokiralik qiymatini mahr, qalin va to'y xarajatlari evaziga to'lash hisoblangan. Qadimgi turkiy tilda «qiz» so'zi jinsni anglatmagan, balki iffatli, bokira, nodir va qiymat-baho degan ma'nolarni anglatgan. Shu tariqa qalin, mahr va to'y xarajatlari qizning bahosi, aniqrog'i iffat va bokiralik qiymati tarzida yuzaga kelgan. Bunday iqtisodiy to'lov oila mustahkamligi garovi vazifasini o'tash bilan birga, erkak va ayol jinsiy aloqalarining axloqiy qoidalar asosida yuzaga kelishini ta'minlagan hamda bu munosabatlarni pinhona, qonuniy tarzda go'zallik pardalariga o'ragan.

Bu an'ananing eng qiymatli ahamiyati naslni sog'lomlashtirgan, oilada sog'lom turmush tarzini vujudga keltirgan. Shuning uchun bokiralik, nomus tuyg'usining sharaflanishi davrimizgacha yetib kelgan, hozirda ham o'z qiymatini yo'qotganicha yo'q. Shu asosda nikoh ilohiy ahdga va oila muqaddas qarorgohga aylangan.

Oilada pokiza nasl-nasab tuyg'usi va u bilan faxrlanish takomillashib borib, vatanparvarlik, xalqparvarlik faxr-iftixor tuyg'ularini vujudga keltirgan. O'zbek xalqining hayotida ham mavjud tartib va qoidalar xalq an'analari, islom dini va shariat asosida vujudga kelgan, ularning qadri qanday ekanligini tahlil etsak, qadimdan Sharqda hayot oilaviy turmush tarziga asoslanganligi, oilada ayollar e'zozlanganligi, ularni og'ir ishga jalb etmaslik, uning ijobiy fazilatlarini to'la e'tirof etilishi bilan ifodalangan. Shariatda balog'at yoshiga yetgan qizning baxti oila qurib, farzandli bo'lish, ayolning eng birinchi vazifasi onalik ekanligi uqtiladi.

IQTIBOSLAR

1. Абраменкова, В.В. Совместная деятельность детей как фактор гуманизации межличностных отношений в группе (на примере изучения действенной групповой эмоциональной идентификации у дошкольников) / В.В. Абраменкова. – В сб.: Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания: М. – 2015. – С. 94-96.
2. Аванесова, В.Н. Воспитание и обучение в разновозрастной группе / В.Н. Аванесова. – М.: АСТ, 2009. – 198 с.
3. Аверченко, А.Т. Вопросы воспитания / А.Т. Аверченко. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 64 с. – ISBN: 978-5-91921-058-0
4. Антонова, Л.И. Роль семейных традиций и ритуалов в представлениях старших дошкольников о семье / Л.И. Антонова, Н.А. Цветкова // Современные гуманитарные исследования. – М.: Педагогика, 2006. – № 1. – С. 273-278.
5. Атемаскина, Ю.В. Формирование положительного образа родного дома / Ю.В. Атемаскина // Дошкольное воспитание. – 2006. – №10. – С. 75 -82.
6. Байбородова, Л.В. Педагогические основы регулирования социального взаимодействия в разновозрастных группах учащихся: Автореф. дис... д-ра пед. наук. Казань, 2004. – 36 с.
7. Djalolova M., Karimov J. PSYCHOLOGICAL HEALTH AND ITS FUNDAMENTALS //Conference Zone. – 2021. – С. 195-197.
8. Djalolova, M., and J. Karimov. "PSYCHOLOGICAL HEALTH AND ITS FUNDAMENTALS." Conference Zone. 2021.
9. Djalolova, M., & Karimov, J. (2021, December). PSYCHOLOGICAL HEALTH AND ITS FUNDAMENTALS. In Conference Zone (pp. 195-197).
10. Djalolova M., Nizomjon o'g'li Q. H. IJODIY QOBILIYAT MUAMMOSINING JAHON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O 'RGANILISHI //Conference Zone. – 2022. – С. 429-438.
11. Djalolova, Mohinur, and Qodirov Hasanboy Nizomjon o'g'li. "IJODIY QOBILIYAT MUAMMOSINING JAHON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O 'RGANILISHI." Conference Zone. 2022.
12. Djalolova, M., & Nizomjon o'g'li, Q. H. (2022, December). IJODIY QOBILIYAT MUAMMOSINING JAHON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O 'RGANILISHI. In Conference Zone (pp. 429-438).

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz